

Giuliano Marini
attività di ricerca

Articolo, intervento o relazione in atti di congresso, rassegna e recensione critica

- | | |
|-----------------|---|
| Autori | Giuliano Marini |
| Titolo | Entusiasmo e rivoluzione francese |
| Anno | 2003 |
| Lingua | italiano |
| Conferenza | Il "Conflitto delle facoltà" di Kant, Torino, 2002 |
| Località | Torino |
| Volume | 1 |
| Pagina iniziale | 1 |
| Pagina finale | 15 |
| Numero pagine | 15 |
| Casa editrice | Giappichelli? |
| Note | Volume già stampato ma non ancora pervenutomi; per questo non sono certo sull'editore |

Articolo, saggio o studio originale in rivista

- | | |
|-----------------|--|
| Autori | Giuliano MARINI |
| Titolo | Kant e il diritto cosmopolitico |
| Anno | 1996 |
| Lingua | italiano |
| Rivista | Iride.Filosofia e discussione pubblica |
| Volume | IX |
| Pagina iniziale | 126-140 |
| Numero pagine | 0 |

- | | |
|-----------------|--|
| Autori | Giuliano Marini |
| Titolo | A proposito delle lezioni di Hegel |
| Anno | 1999 |
| Lingua | italiano |
| Rivista | Rivista internaz. di Filosofia del diritto |
| Volume | 76 |
| Pagina iniziale | 161 |
| Numero pagine | 4 |
| Data | 1999 |

- | | |
|---------|--|
| Autori | Giuliano Marini |
| Titolo | Sulla traduzione italiana di alcuni termini kantiani aventi rilevanza giuridico-politica |
| Anno | 1999 |
| Lingua | italiano |
| Rivista | Studi kantiani |
| ISSN | 1123-4938 |

Pagina iniziale	113
Numero pagine	10

Autori	Giuliano Marini
Titolo	A. Pirni, Il regno dei fini
Anno	2001
Lingua	italiano
Rivista	Studi kantiani
ISSN	1123-4938
Volume	XVI
Numero	XVI
Pagina iniziale	2
Pagina finale	2
Numero pagine	2
Data	2001

Autori	Giuliano Marini
Titolo	L. Tundo, Kant, Utopia e senso della storia
Anno	2001
Lingua	italiano
Rivista	Studi kantiani
ISSN	1123-4938
Volume	XVI
Numero	XVI
Pagina iniziale	4
Pagina finale	6
Numero pagine	2
Data	2001

Autori	G. Marini
Titolo	Presenza di Kant nella filosofia di Pietro Piovani
Anno	2001
Lingua	italiano
Rivista	Archivio di storia della cultura
ISSN	88-207-2967-9
Volume	XIV
Pagina iniziale	95
Pagina finale	105
Numero pagine	11
Data	2002

Autori	G. Marini
Titolo	La tradizione diltheyana dello storicismo italiano
Anno	2002
Lingua	italiano
Rivista	Archivio di storia della cultura
ISSN	88-207-2967-9
Volume	XV

Pagina iniziale	117
Pagina finale	144
Numero pagine	28

Autori	Giuliano Marini
Titolo	Recensione a G. Cunico, Il millennio del filosofo - Chiliasmo e teleologia morale in Kant
Anno	2003
Lingua	italiano
Rivista	Studi kantiani
ISSN	1123-4938
Volume	XVI
Pagina iniziale	8
Pagina finale	16
Numero pagine	9
Note	Testo già stampato, non ancora pervenutomi; la numerazione delle pagine puo' essere diversa da quella indicata.

Autori	Giuliano Marini
Titolo	Rousseau, Montesquieu, Agostino
Anno	2003
Lingua	italiano
Rivista	Rivista internazionale di filosofia del diritto
Volume	LXXX
Pagina iniziale	276
Pagina finale	281
Numero pagine	6

Autori	G. Marini
Titolo	Considerazioni su resistenza e rivoluzione nell'ultimo Kant (1793-1798)
Anno	2004
Lingua	italiano
Rivista	Actum Luce
Volume	XXXIII
Numero	1-2
Pagina iniziale	21
Pagina finale	40
Numero pagine	19
Data	2002

Articolo, saggio o studio originale in volume

Autori	D. Barsanti (cura)
Titolo	Studi in memoria di Ildebrando Imberciadori
Anno	1996

Lingua	italiano
Titolo parte	Cristologia e storia - Sulla moderna fortuna filosofica dell'inno cristologico di Fil 2, 6-11
Pagina iniziale	329 - 345
Numero pagine	0
Città	Pisa
Editore	ETS
Casa editrice	ETS

Autori	Giuliano Marini
Titolo	Studi in onore di Fulvio Tessitore, vol. 1
Anno	1997
Lingua	italiano
Titolo parte	L'azione politica fra intenzione, responsabilità, adattamento
Volume	1
Pagina iniziale	79
Numero pagine	14
Città	Napoli
Editore	Morano
Casa editrice	Morano

Autori	Giuliano Marini
Titolo	Quale democrazia?
Anno	1998
Lingua	italiano
Titolo parte	Considerazioni in margine alla relazione di Domenico Settembrini sul tema Etica e democrazia
Pagina iniziale	120
Numero pagine	9
Città	Pisa
Editore	Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali
Casa editrice	Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali

Autori	Giuliano Marini
Titolo	Humanitas -- Studi in memoria di Antonio Verri, a cura di A. Quarta e P. Pellegrino
Anno	1999
Lingua	italiano
Titolo parte	Problema politico e giudizio teleologico in Kant
Pagina iniziale	13
Numero pagine	12
Città	Lecce
Editore	Congedo12
Casa editrice	Congedo12

Autori	Giuliano Marini
Titolo	Studi in onore di Fulvio TessitoreFulvio Tessitore teorico dello storicismo
Anno	1999
Lingua	italiano
Titolo parte	Fulvio Tessitore teorico dello storicismo
Pagina iniziale	17
Numero pagine	0
Città	Napoli
Editore	Macchiaroli
Casa editrice	Macchiaroli

Autori	Giuliano Marini
Titolo	I filosofi tra pace e guerra
Anno	2000
Lingua	italiano
Titolo parte	I filosofi tra pace e guerra
Pagina iniziale	172
Numero pagine	9
Editore	Paradigmi
Casa editrice	Paradigmi
Revisore serie	Franco Bianco

Autori	Ernst TROELTSCH, Hans Georg GADAMER Giuliano MARINI
Titolo	Mito, religione, filosofia
Anno	2000
Lingua	italiano
Titolo parte	Il mondo della musica nel pensiero di Alberto Caracciolo
Numero pagine	0
Città	Genova
Editore	Il melangolo
Casa editrice	Il melangolo

Autori	Giuliano Marini
Titolo	Storia dell'Università di Pisa
Anno	2000
Lingua	Italiano
Titolo parte	Dal diritto naturale alla filosofia del diritto
Volume	II, 2
Pagina iniziale	635
Pagina finale	661
Numero pagine	0
Città	Pisa
Casa editrice	PLUS

Autori	Giuliano Marini
Titolo	La filosofia politica di Kant
Anno	2001

Lingua	Italiano
Titolo parte	Per una repubblica federale mondiale: il cosmopolitismo kantiano
Pagina iniziale	19
Pagina finale	34
Numero pagine	0
Città	Milano
Editore	G. Chiodi, G. Marini, R. Gatti
Casa editrice	Franco Angeli

Autori	G. Marini
Titolo	Prospettive della morale kantiana
Anno	2001
Lingua	italiano
Titolo parte	Figure di uomo politico tra sapienza e prudenza - Considerazioni sulla prima appendice al progetto kantiano per la pace perpetua
Pagina iniziale	217
Pagina finale	233
Numero pagine	17
Città	Acqui Terme
Casa editrice	Impressioni Grafiche

Autori	G. Marini
Titolo	Raccolta di scritti in memoria di Antonio Villani
Anno	2002
Lingua	italiano
Titolo parte	Implicazioni sistematiche dell'idea di repubblica in Kant
Pagina iniziale	1539
Pagina finale	1551
Numero pagine	13
Città	Napoli
Editore	s.c.
Casa editrice	Istituto Suor Orsola Benincasa

Autori	Giuliano Marini
Titolo	Percorsi dello storicismo italiano nel secondo Novecento
Anno	2003
Lingua	italiano
Titolo parte	La tradizione diltheyana dello storicismo italiano
Pagina iniziale	117
Pagina finale	143
Numero pagine	27
Città	Napoli
Editore	M. Martirano e E. Massimilla
Casa editrice	Liguori

Cura di libri; edizioni di testi con introduzioni e traduzioni

•

Autori	Giuliano Marini
Titolo	G.W.F.HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, con le Aggiunte di E. Gans
Anno	1999
Lingua	italiano
Città	Bari
Numero pagine	0
Editore	Laterza

Libro, manuale o trattato

•

Autori	Giuliano Marini
Titolo	Tre studi sul cosmopolitismo kantiano
Anno	1998
Lingua	italiano
Città	Pisa
Editore	Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali
Titolo serie	Biblioteca di studi kantiani
Numero pagine	90